

ВЛИЯНИЕ СМЕШЕНИЯ СОСТОЯНИЙ ВАЛЕНТНОЙ ЗОНЫ СО СОСТОЯНИЯМИ ЗОНЫ ПРОВОДИМОСТИ НА ДВУХКВАНТОВЫЙ ЛИНЕЙНО-КРУГОВОЙ ДИХРОИЗМ В ПОЛУПРОВОДНИКАХ

¹Расулов Рустам Явкачович, ²Маматова Махлиё Адхамовна, ³Оббозова Мадинахон
Миродилжон кизи, ³Тоштемирова Маърифат Нурматжон кизи

¹д.ф.-м.н., профессор, Ферганский госуниверситет, ²PhD, старший преподаватель,
Ферганский госуниверситет, ³магистранты, Ферганский госуниверситет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14162260>

Annotatsiya. Valent zonasining yengil va og'ir kovaklari tarmoqlari o'rtasida yuzaga keladigan ikki fotonli chiziqli sirkulyar dixroizmning miqdoriy nazariyasi qurilgan bo'lib, bu holda valent zonasi holatlarning o'tkazuvchanlik zonasi holatlariga ralashuvi (kirishib ketishi) hamda ta'qiqlangan zona kengligining haroratga bog'liqligini hisobga oladi. Hisoblashlar Keyn yaqinlashishda olib borildi

Ikki fotonli optik o'tish ehtimoligining elektron va foto to'lqin vektori orasiga burchakka nisbatan ostsillyalanishi hamda uning amplitudaviy qiymati yorug'likning qutblanish holatiga bog'liq ekanligi ko'rsatildi. Bu holni chiziqli qutblangan yorug'lik ta'sirida elektronlar impulsining tizgignlashish, tsirkulyar qutblangan yorug'lik ta'sirida esa tok tashuvchilar momentlarining oriyentatsiyalanishi bilan bog'liqligi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar. Yorug'likning ikki fotonli yutilish ehtimoli, chastotasi, harorati, tebranishga bog'liqligi, yorug'likning qutblanish darajasi, chiziqli-dumaloq dikroizm, yarim o'tkazgich, ko'p tarmoqli Keyn modeli.

Аннотация. Построена количественная теория двухфотонного линейно-циркулярного дихроизма, обусловленного между подзонами легких и тяжелых дырок валентной зоны и зоны проводимости, где учтено подмешивание к состояниям зоны проводимости состояний валентной зоны и температурной зависимости ширина запрещенной зоны ($E_g(T)$) в полупроводниках тетраэдрической симметрии в приближении модели кейна

Показано, что вид осцилляционной угловой зависимости или амплитудные значения вероятностей двухфотонных оптических переходов зависят от состояния поляризации света. Эта связано с тем, что так как под действием света линейной поляризации происходит выстраивание по импульсу, а под действием циркулярно поляризованного света происходит ориентация моментов носителей тока.

Определено, что вероятности двухфотонных оптических переходов из подзоны тяжелых дырок в зону проводимости полупроводников при фиксированной температуре с ростом частоты увеличивается и проходит через максимум, резко уменьшается независимо от степени поляризации света, а также от ширины запрещенной зоны.

Ключевые слова. Вероятность двухфотонного поглощения света, частота, температура, осцилляционная зависимость, степень поляризации света, линейно-циркулярный дихроизм, полупроводник, многозонный модель Кейна.

Abstract. A quantitative theory of two-photon linear-circular dichroism caused between the subbands of light and heavy holes of the valence band and conduction band is constructed, which takes into account the admixture of valence band states to the conduction band states and

the temperature dependence of the band gap ($E_g(T)$) in semiconductors of tetrahedral symmetry in the approximation of the Kane model

It is shown that the type of oscillatory angular dependence or the amplitude values of the probabilities of two-photon optical transitions depend on the state of light polarization. This is due to the fact that, under the influence of linearly polarized light, alignment along the pulse occurs, and under the action of circularly polarized light, the moments of current carriers are oriented.

It has been determined that the probability of two-photon optical transitions from the heavy hole subband to the conduction band of semiconductors at a fixed temperature increases with increasing frequency and passes through a maximum and sharply decreases regardless of the degree of polarization of light, as well as the band gap.

Keywords. *Probability of two-photon absorption of light, frequency, temperature, oscillation dependence, degree of polarization of light, linear-circular dichroism, semiconductor, multiband Kane model.*

В настоящее время основные исследования в области многофотонного(многоквантового) поглощения света проводятся в широкозонных полупроводников, поскольку ряд их физико-химических свойств изучен глубоко и более подробно. В этом отношении многоквантовые эффекты, протекающие в узкозонных кристаллах, мало изучены как в теоретическом, так и в экспериментальном аспектах. Основная причина этого заключается в том, что теоретическое исследование ряда оптических явлений в узкозонных кристаллах требует использование не только приближения Латтинжера-Кона, но и многозонного подхода Кейна.

Первые работы по двухквантовым межзонным переходам в кристаллах были выполнены в начале 60-х годов вскоре после появления лазеров [1-3]. При вычислении матричных элементов двухквантовых переходов в кристаллах использованы теории возмущений по полю неполяризованной электромагнитной волны [2, 3], где использовалась двухзонная модель Кейна.

В [4-11] как теоретически, так и экспериментально исследован линейно-циркулярный дихроизм (ЛЦД) двух- и трехквантового поглощения света в кристаллах. Нелинейное межзонное одноквантовое поглощение поляризованного света в полуметаллах Вейля исследовано в [12]. Однако вопрос о поляризационной и частотно-поляризационной зависимости двухквантового межзонного линейно-циркулярный дихроизм (ЛЦД) в кристаллах цинковой обманки, обусловленного между подзонами легких и тяжелых дырок валентной зоны и зоны проводимости в приближении Кейна с учетом подмешивание к состояниям зоны проводимости состояний валентной зоны остался открытым, к изучению которого посвящена данная работа.

Известно [4], что коэффициент многоквантового поглощения света определяется вероятностью N -квантового оптического перехода из состояния $|n, \vec{k}\rangle$ в состояние $|n\check{y}, k\check{y}\rangle$, определяемую соотношением

$$W^{(N)} = \frac{2p}{h} \left\langle \mathbf{e}_{n, n\check{y}, k} \left| M_{nk, n\check{y}k}^{(N)} \right|^2 \right\rangle (f_{nk} - f_{n\check{y}k}) d(E_{n\check{y}}(\vec{k}) - E_n(\vec{k}) - N\hbar\omega), \quad (1)$$

где $f_{nk}^{\Gamma} (f_{n\tilde{k}}^{\Gamma})$ - равновесная функция распределения носителей тока в начальном (конечном) состоянии, $M_{nk, n\tilde{k}}^{(N)\Gamma}$ - составной матричный элемент N -квантового оптического перехода.

Из (1) видно, что $W^{(N)}$, в свою очередь, определится величиной $M_{nk, n\tilde{k}}^{(N)\Gamma}$. В частности, для расчета $M_{nk, n\tilde{k}}^{(N=1)\Gamma}$ - составного матричного элемента одноквантового оптического перехода из подзоны легких дырок в зону проводимости надо знать гамильтониана, поскольку [13, 14]

$$M_{c,s;V,\Gamma_8,m}^{(1)} = \left(\frac{eA_0}{cm_0} \right) \vec{e} \cdot \vec{p}_{c,s;V,\Gamma_8,m}, \quad (2)$$

где $\vec{e} \cdot \vec{p}_{c,s;V,\Gamma_8,m} = \left(\frac{eA_0}{cm_0} \right) \frac{m_0}{\hbar} \frac{\partial}{\partial \vec{k}} \left[\hat{H}(\vec{k})_{c,s;V,\Gamma_8,m} \right]$ - матричные элементы оператора импульса, $\vec{e} (A_0)$ - вектор поляризации (амплитудное значение вектора потенциала) световой волны, $\hat{H}(\vec{k})$ - гамильтониан носителей тока, остальные величины общеизвестные. Отметим здесь, что $\hat{H}(\vec{k})$ является квадратичной матрицей, размерность которой зависит от выбора модели.

Например, в приближении Кейна $\hat{H}(\vec{k})$ можно представить как матрицей с размерностью 8×8 , вид которого приведен в [13, 14] в приближении Латтинжера-Кона. Однако, в [13, 14] при расчетах зонных матричных элементов не учтен подмещивание состояний валентной зоны (Γ_8) к состояниям зона проводимости (Γ_6) , учет которого дает следующие матричные элементы оператора импульса, представленные на таблицах 1 и 2.

Таблица 1. Межзонные матричные элементы $\frac{m_0}{\hbar^2 k} \vec{e} \cdot \vec{p}_{m',m}^{(\Gamma_8)}$, рассчитанные по $m', m = 3/2, +1/2, -1/2, -3/2$ с учетом подмещивание состояний валентной зоны к состояниям зона проводимости, где $p_{c,v} = \langle S | p_z | Z \rangle$, $e'_{\pm} = e'_x \pm ie'_y$, e'_x, e'_y, e'_z - проекции \vec{e} относительно системы координат x', y', z' , зависящей с направлением волнового вектора носителей тока $\vec{k} (\vec{k} \parallel z')$.

	$\langle hh, +3/2 $	$\langle lh, +1/2 $	$\langle lh, -1/2 $	$\langle hh, -3/2 $
$\langle c, +1/2 $	$-\frac{e'_+}{\sqrt{2}}$	$e'_z \sqrt{\frac{2}{3}}$	$\frac{e'_-}{\sqrt{6}}$	0
$\langle c, -1/2 $	0	$-\frac{e'_+}{\sqrt{6}}$	$e'_z \sqrt{\frac{2}{3}}$	$\frac{e'_-}{\sqrt{2}}$

Таблица 2. Внутризонные матричные элементы оператора импульса $\left[\vec{e} \cdot \vec{p}_{m',m}^{(\Gamma_8)} / (\hbar k) \right]$ для кристаллов кубической симметрии. Здесь $\zeta_g = |p_{c,v}|^2 / (m_0 E_g)$, E_g - ширина запрещенной зоны.

	$\langle hh, +3/2 $	$\langle lh, +1/2 $	$\langle lh, -1/2 $	$\langle hh, -3/2 $
$\langle hh, +3/2 $	e'_z	$\zeta_g \frac{e'_-}{\sqrt{3}}$	0	0
$\langle lh, +1/2 $	$\zeta_g \frac{e'_+}{\sqrt{3}}$	$\left(1 - \frac{4}{3} \zeta_g\right) e'_z$	0	0
$\langle lh, -1/2 $	0	0	$\left(1 - \frac{4}{3} \zeta_g\right) e'_z$	$-\frac{\zeta_g e'_-}{\sqrt{3}}$
$\langle hh, -3/2 $	0	0	$-\frac{\zeta_g e'_+}{\sqrt{3}}$	e'_z

Отметим здесь, что учет подмешивание состояний валентной зоны к состояниям зона проводимости приводит к следующему гамильтониану дырок:

$$H^{(\Gamma_8)} = E_{\Gamma_8}^0 + \frac{\hbar^2 k^2}{2m_0} - \frac{\hbar^2 |p_{ev}|^2}{m_0^2 E_g} \begin{bmatrix} \frac{k_{\perp}^2}{2} & -\frac{k_z k_{\perp}}{\sqrt{3}} & -\frac{k_{\perp}^2}{\sqrt{12}} & 0 \\ -\frac{k_z k_{\perp}}{\sqrt{3}} & \frac{2}{3} k_z^2 + \frac{k_{\perp}^2}{6} & 0 & -\frac{k_{\perp}^2}{\sqrt{12}} \\ -\frac{k_{\perp}^2}{\sqrt{12}} & 0 & \frac{2}{3} k_z^2 + \frac{k_{\perp}^2}{6} & \frac{k_z k_{\perp}}{\sqrt{3}} \\ 0 & -\frac{k_{\perp}^2}{\sqrt{12}} & \frac{k_z k_{\perp}}{\sqrt{3}} & \frac{k_{\perp}^2}{2} \end{bmatrix}, \quad (3)$$

который отличается от гамильтониана Латтинжера-Кона (см., например, формулу (26.12) монографии [13]).

Тогда эффективная масса электронов в зоне проводимости выражается как

$$\frac{1}{m_c} = \frac{1}{m_0} + \frac{2}{3m_0^2} |p_{c,v}|^2 \left(\frac{2}{E_g} + \frac{1}{E_g + \Delta_{so}} \right), \quad (4)$$

а параметр Кейна определяется соотношением

$$|p_{c,v}|^2 = \frac{3}{2} m_0 \frac{m_0 - m_c}{m_c} \frac{E_g (E_g + \Delta_{so})}{2(E_g + \Delta_{so}) + E_g}, \quad (5)$$

Δ_{so} - ширина спин-орбитального расщепления валентной зоны. В данном случае величина, описывающая подмешивание состояний валентной зоны к состояниям зона проводимости $\zeta_g = 3m_0 (m_{hh} - m_{lh}) / (4m_{hh} m_{lh}) \gg 1$ для ряда полупроводников (см. таблицу 3), где m_{hh} (m_{lh}) - тяжелых (легких) дырок. Это означает, что учет подмешивание состояний валентной зоны к состояниям зона проводимости должен привести значительному вкладу в коэффициент

как одно, так и многоквантового поглощения света в зависимости от частоты света и температуры, исследованию которому посвящена данная работа.

Таблица 2.3. Численные значения величины ζ_g .

	<i>InSb</i>	<i>InAs</i>	<i>GaAs</i>
$\zeta_g = \frac{3m_0}{4} \frac{m_{hh} - m_{lh}}{m_{hh}m_{lh}}$	46,5	25,5	6,18

Для полноты задачи, в дальнейших расчетах мы учтем зависимость зонных параметров,

например, ширины запрещенной зоны от температуры $E_g(T)$, поскольку параметр Кейна

$p_{c,v} = (3Bm_0^2 E_g \hbar^{-2})^{1/2}$ и эффективные массы носителей тока (см., формулы (5) и (6)) зависят

также от $E_g(T)$. В частности, $E_g(T)$ зависимость выражается формулой Варшни [15]

$$E_g(T) = E_g(T=0) - g_T \frac{T^2}{T + T_V} \quad (6)$$

и формулой Пасслера [16]

$$E_g(T) = E_g(T=0) - \frac{a Q_p}{2} \left(\frac{T}{Q_p} \right)^{1/p} + \frac{2T}{3Q_p} \left(\frac{T}{Q_p} \right)^{1/p} - \frac{T}{3Q_p} \left(\frac{T}{Q_p} \right)^{1/p} \quad (7)$$

Здесь g_T , T_V , a , Q_p - постоянные величины, зависящие от физико-химических свойств полупроводника, численные значения которых приведены в таблицах [15, 16].

$E_g(T)$ зависимости, определяемые соотношениями (6) и (7), видно, что с ростом температуры ширина запрещенной зоны, описываемая формулой Варшни изменяется очень медленно, а определенная по формуле Пасслера-заметно уменьшается.

В частности, температурные зависимости эффективных масс электронов $m_c(T)$ в зоне проводимости и дырок $m_{so}(T)$ в зоне спин-орбитального расщепления можно представить как [15]:

$$\frac{m_0}{m_{so}(T)} = \gamma_1 - \frac{E_p \Delta_{SO}}{3E_g(E_g + \Delta_{SO})}, \quad \frac{m_0}{m_c(T)} = 1 + 2F + \frac{E_p(E_g + 2\Delta_{SO}/3)}{3E_g(E_g + \Delta_{SO})} \quad (8)$$

Расчеты показывают, что с ростом температуры $m_c(T)$ для узко(широко)зонных полупроводников уменьшается (увеличивается), а $m_{so}(T)$ -увеличивается в полупроводниках произвольной зонной структурой, где расчет проведен по формуле Варшни¹. Такое температурное поведение эффективных масс приводит к заметному изменению температурной и частотной зависимости оптических свойств полупроводников, например коэффициента поглощения света. Анализ этого случая мы рассмотрим в дальнейшем.

Литература

¹ Расчеты с учетом формулы Паснера [16] является предметом отдельного исследования.

1. A. Miller, A. Johnston, J. Dempsey, J. Smith, C. R. Pidgeon, and G. D. Holah Two-photon absorption in InSb and $\text{Hg}_{1-x}\text{Cd}_x\text{Te}$ // - C: Solid State Phys. -1978. -No.12.-P.4839-4849. DOI 10.1088/0022-3719/12/22/025
2. C. R. Pidgeon, B. S. Wherrett, A. M. Johnston, J. Dempsey, and A. Miller Two-Photon Absorption in Zinc-Blende Semiconductors // -Phys. Rev. Lett.-1979. -Vol. 42. -P.1785-1788. DOI:<https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.42.1785>
3. R. Braunstein and N. Ockman. Optical Double-Photon Absorption in CdS.- Phys. Rev. A. - 1964. -Vol. 34. -Pp.499-507. DOI:<https://doi.org/10.1103/PhysRev.134.A499>
4. Р.Я. Расулов. Поляризационные оптические и фотогальванические эффекты в полупроводниках при линейном и нелинейном поглощении света. Диссертация на соиск. уч. степени доктора физ.-мат. наук. Ст.-Петербург. -1993. – 206 с.
5. Ивченко Е.Л. Двухфотонное поглощение света ва оптическая ориентация свободных носителей // ФТТ. - 1972. – Т.14. – Вып.12. – С. 3489-3496.